

**РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНО-ПРАВНАТА УРЕДБА В
БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОЕПИЗОТИЧНАТА ДЕЙНОСТ И
НЕЙНИТЕ СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ.
ПРОФ.ИВАН ГЕОРГИЕВ БОЖКОВ – ВМФ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ**

РЕЗЮМЕ

**II-РА ЧАСТ 2005-2016 Г.
АНАЛИЗ НА ЗАКОНА ЗА ВМД-2005 Г. И ДОПЪЛНЕНИЯТА И ИЗМЕНЕНИЯТА
КЪМ НЕГО 2006-2016 Г.**

Във втората част на съобщението се прави анализ на философската същност и основните принципи регламентирани със Закона за Ветеринарномедицинската дейност от 2005 г. с аспект на тяхната противоепизоотична насоченост.

Изтъкват се положителните и отрицателните страни на използваните подходи в Европейската и световната практика при съставянето на ветеринарномедицинското законодателство. При единия подход се включват само основните и непреходни принципи във ветеринарномедицинското законодателство, а в другия всички правни норми, които имат динамичен характер и налагат периодична актуализация на нормативно-правната уредба.

В съобщението се анализират и динамиката на направените допълнения и изменения на отделни членове, алинеи и параграфи на ЗВМД в периода 2006-2016 г.и се оценява тяхната целесъобразност в противоепизоотичен аспект.

Направен е опит за анализ на взаимната връзка и зависимост между правните регламенти на допълненията и измененията в ЗВМД и материално-техническите и организационно-структурни условия за тяхното практическо реализиране. Обосновава се необходимостта от разработване на нов закон за ветеринарномедицинската дейност и неговото приемане от НС до края на 2017 г.

Ключови думи: закони, допълнения и изменения на нормативните актове, ефективност на подходите при тяхното съставяне, эпизоотологични проблеми.

A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE REGULATORY FRAMEWORK ON ANTI-EPIZOOTIC ACTIVITIES IN BULGARIA AND ITS CONTEMPORARY PROBLEMS

PROF. IVAN BOZHKOV
Faculty of Veterinary Medicine at Trakia University

SUMMARY

Second part - 2005-2016

Analysis of the Law on the veterinary activities from 2005 and its amendments 2006-2016

In the second part of the report an analysis is made of the philosophic nature and the main principles regulated by the Law on the veterinary activities from 2005 in their antiepidemiologic part.

The pros and cons of the approaches used in European and world practice in veterinary legislation drafting are highlighted. One of the approaches includes only basic and constant principles of veterinary legislation, while the other presents all regulatory norms with dynamic character that require periodic updating of the legislative basis.

An analysis also is made of the dynamics of the amendments and additions of certain articles and paragraphs of the Law on the veterinary activities for the period 2006-2016 and their adequacy to the antiepidemiologic activities is assessed.

An attempt is made to analyze the interrelationship and interdependence between the legal regulations of additions and amendments to the LVA and the material-technical, organizational and structural conditions for their practical implementation. A necessity for elaboration of a new law on veterinary activities and its adoption by the National Assembly by the end of 2017 is motivated.

Key words: laws, regulation amendments, effectiveness of approaches, epidemiological problems.

Анализ на ЗВМД – 2005 г. и Допълнение и изменение към него 2006-2016 г.

След приемането на Закона за Ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) от 1999 г. в Р България и следващия предприсъединителен период до 2005 г. в Международен, Европейски и национален мащаб настъпиха редица промени от организационно-правен, обществено-политически, епизоотологичен и епидемиологичен аспект, които трябваше да намерят място в Нормативно-правната уредба на Р България като бъдещ член на ЕС.

Световната организация по здравеопазване на животните (ОИЕ) извърши актуализация на отделни текстове и параграфи на Международния ветеринарномедицински кодекс, въведе система PVS за оценка ефективността на НВМС, петгодишните стратегически планове на ОИЕ бяха съобразени с новите условия и реалности в света (1).

ЕС разработи и прие нови регламенти и директиви, а други бяха допълнени и видоизменени във връзка с нововъзникналите заразни болести и зоонози, застрашаващи здравето на животните и хората (7).

В предприсъединителния период Р България и НВМС предприеха мерки за реструктуриране и категоризиране на предприятията преработващи продукти от животински произход.

В профилактиката и борбата със заразните болести се въведоха нови методи. Спря се ваксинацията против КЧС и шап, изграждането на тампон зони в южните гранични райони. Извърши се мащабно строителство на нови модерни гранично пропускателни ветеринарни пунктове на външната граница на ЕС.

Разработиха се редица подзаконови нормативни актове – наредби, правилници, контингенс планове за най-важните и икономически значими болести по животните и зоонозите (6).

Тези радикални промени в световен, Европейски и национален мащаб налагаха ултимативно да се допълни, видоизмени и актуализира ЗВМД от 1999 г., или да се разработи напълно нов Закон, който да бъде в пълен синхрон с международните и Европейските правни норми – ключово условие за приемане на Р България за пълноправен член на ЕС.

Възприет бе с пълен консенсус между юристите и ветеринарномедицинските специалисти вторият вариант при разработването на проектозакона и започна неговата реализация.

Със Заповед № РД-676 от 5.11.2002 г. на министъра на МЗГ и във връзка с решение на комисиите по земеделие и гори при НС бе определена група за разработване на проект на нов закон за ветеринарномедицинската дейност (3).

В работната група бяха включени специалисти от НВМС, ЦНИВМИ, ИКВП, професори от двата ВМФ (Стара Загора и София) и юристи от правната дирекция на НВМС.

При осъществяването на основните принципи и философията на ЗВМД бяха дискутирани положителните и отрицателните страни на двата типа правни норми и използвани при съставянето на законите.

Едните имат дълготраен (фундаментален) характер, а другите са по-динамични и са пряко свързани с последните достижения на ветеринарномедицинската наука, епизоотичната и епидемиологична обстановка, търговско-икономическите отношения, интеграционните и глобализационни процеси. В тази връзка в световната и европейската практика са възприети два подхода при изготвянето и приемането на законодателните актове в областта на ветеринарната медицина, всеки от които има както положителни, така и отрицателни страни.

Първият подход е всички правни норми в разностранната ветеринарномедицинска дейност да се съберат в един закон. Основните предимства на този подход се свежда до следното:

- Дава се възможност да се създаде и проследи технологичната и логическата връзка между отделните текстове в Закона, регламентиращи определени дейности – организационно-структурни, финансови, епизоотологични, ветеринарно-санитарен контрол на хранителните продукти от животински произход, граничен контрол, опазване на околната среда, хуманно отношение и защита на животните, санкциите при нарушаването му

- Улесняват се както ветеринарномедицинските, така и другите специалисти, институциите и организациите, имащи отношение по проблемите на ветеринарномедицинското законодателство, когато трябва да се позовават и аргументират действията си с отделни клаузи от закона..

Недостатъците на този подход са от организационно-правен и процедурен аспект. При промяна на отделните директиви или части от тях в Европейското законодателство или на някои текстове от ветеринарния кодекс се налага да се правят

допълнения и изменения и в ЗВМД, което е от правомощията единствено на Народното събрание.

На практика може да се наложи в продължение на една година да се правят няколко допълнения и изменения на закона, което е свързано с големи процедурни трудности с оглед бързото въвеждане на тези правни норми в действие.

При Втория подход в базовия нормативен акт се включват само най-важните (фундаментални) принципи и текстове, които имат дълготраен характер (15-20 години) или са с непреходно значение. Тези основни принципи са отразени в регламентите на ЕС, а в директивите динамично променящите се правни норми.

При този подход необходимите промени, които са в контекста на базовия закон могат да се правят от МС или от МЗХ като подзаконови нормативни актове, което улеснява тяхното бързо въвеждане в практическата ветеринарномедицинска дейност.

При разработването и приемането на Закона за ветеринарномедицинската дейност от 2005 г., а също така и на закона от 1999 г. бе възприет първият подход.

Мотивите за възприемането на този подход бяха, че в предпресъединителния период преди влизането на страната в ЕС е по-целесъобразно хармонизирането на цялото ветеринарномедицинско законодателство в Р България с това на ЕС и СОЗЖ да стане с акт на Народното събрание, въпреки произтичащите от това трудности.

След многобройни дискусии по отношение членовете, алинеи и параграфи както в експертната група, така и в парламентарната комисия по Земеделие и гори в НС през 2005г. ЗВМД бе приет и обнародван в ДВ., бр. 37 от 01.11.2005 г. и влезе в сила от 02.05.2006 г.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

С настоящата работа си поставихме за цел:

- да анализираме подходите при съставянето на Закона за ветеринарномедицинската дейност и да установим до колко неговите основни принципи и критерии са съобразени със законодателството на ЕС и СОЗЖ. (ОИЕ);

- да проследим генезиса на допълненията и измененията направени по него в периода 2006-2016 г.;
- да посочим някой от основните проблеми, свързани с прилагането на закона в областта на противоепизоотичната дейност.

За осъществяване на тази цел използвахме историческият метод, сравнителния анализ и експертната оценка.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ.

Анализирайки философската същност на отделните текстове на новоприетия закон и съпоставяйки ги с принципните постановки на Международния ветеринарномедицински кодекс, регламентите и директивите на ЕС в областта на ветеринарномедицинската дейност стигнахме до следните най-общи изводи:

- **Законът е всеобхватен** и в него са включени почти всички ветеринарномедицински дейности видно от чл. 2, който гласи: “Ветеринарномедицинската дейност обхваща:

1. прилагането на ветеринарномедицинските изисквания за:

а) опазване здравето на животните и хуманното отношение към тях;

б) опазване здравето на хората от зоонози;

в) добив и съхранение на зародишни продукти;

г) безопасност на суровини и храни от животински произход при тяхното производство и транспортиране;

д) безопасност на фуражи, фуражни добавки и премикси при производството, пускане на пазара, търговия, внасяне, изнасяне, транзитно преминаване, съхранение и употреба;

е) обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях;

ж) опазване на околната среда от вредните въздействия на животновъдството и свързани с него производства;

з) пускане на пазара, търговия и обмен на животни, зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях;

и) внасяне, изнасяне и транзитно преминаване на животни, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, специфични растителни продукти, фуражи, фуражни добавки и премикси;

к) производство, внасяне, търговия, съхранение и употреба на ветеринарномедицински продукти (ВМП);

2. контрол за спазване на изискванията по т. 1.;

3. ветеринарномедицинската наука, лабораторна дейност, диагностика и експертиза;

4. условията и реда за упражняване на ветеринарномедицинската професия;

5. ветеринарномедицинската практика”.

- Законът регламентира правомощията и отговорностите на органите за управление и контрол и осъществяване на държавната политика на ветеринарномедицинската дейност в лицето на министъра на МЗГ чрез НВМС. Утвърден е статута на официалния ветеринарен лекар, оторизиран да издава ветеринарни сертификати при международния обмен и да поема гаранциите, че е извършен Държавен ветеринарномедицински контрол.

- От гледна точка на теорията и практиката на научното управление и неговата йерархичност, много важен е член 5 от Закона, съгласно който структурата на НВМС се изгражда съобразно административно-териториалното деление на страната. Това дава възможност в общините да се назначават ветеринарни специалисти на щат към РВМС, които заедно с местните органи на властта ще осъществяват държавната политика в областта на ветеринарното дело. Съгласно чл.10 кметовете и общинските съвети са длъжни да им оказват съдействие при изпълнение на служебните им задължения.

- Важен е текстът и на чл.6, който дава на Генералния директор на НВМС статут на главен републикански ветеринарно-санитарен инспектор. С него Генералния директор на НВМС се равнопоставя с Гл. санитарен инспектор при МЗ (който е зам. министър) в дейностите, свързани с профилактиката и борбата със зоонозите (чл. 25), контрола на храните и екологичните проблеми. Този текст има много голямо значение както от професионален, така и от организационно-правен и морален аспект.

- От много голямо значение за съответствието на ЗВМД с изискванията на ЕС и СОЗЖ е финансовото осигуряване от държавата на ветеринарномедицинската дейност.

Този проблем е решен сполучливо с чл. 14, който гласи: “Финансовите средства за дейността на НВМС се осигуряват ежегодно чрез бюджета на МЗГ, което е първостепенен разпоредител с бюджетни средства”. В случаи на масови епизоотии с чл. 16 е регламентирано “необходимите средства за прилагане на мерките срещу болестите, включени в Държавната профилактична програма и списъка по чл.118, ал. 1. да се осигуряват допълнително от бюджетните средства за предотвратяване и ликвидиране на последиците от кризи”. Освен това за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове от новопоявили се заразни болести (птичи грип, африканска и класическа чума по свинете, шап, чума по говедата и др.) в чл. 108 е регламентирано ежегодно целево от Републиканския бюджет да се осигуряват необходимите средства.

- Изключително важна част от Закона е раздела за организацията и контрола на здравеопазването на животните от заразни болести, който напълно отговаря на европейските и световните стандарти. Голямо постижение от организационно-правен, епизоотологичен, финансов и икономически аспект са регламентите на чл. 127, с който към МС се създава централен епизоотичен съвет под ръководството на зам. председателя на МС. В състава му се включват представители на следните министерства: МВР, МО, финансите, здравеопазването, транспорта, околната среда и водите, икономиката и енергетиката, на земеделието и горите. Министърът на Земеделието е зам. председател на съвета, а Ген. директор на НВМС – секретар. За разлика от закона от 1999 г. с този запис в новия закон профилактиката и борбата със заразните болести излиза от тесните рамки на НВМС и се превръща в държавна политика. Основната философия на този текст е регламентиране необходимостта от координация и синхронизация действията на отделните министерства и ведомства, при организиране на принудителните и ограничителни мерки и осигуряване на допълнителни финансови ресурси, което е от правомощията единствено на МС.

Към Областните управители и кметовете на общини се създават постоянно действащи епизоотични комисии за прилагане на мерките по здравеопазване на животните (чл. 128), включващи представители на същите ведомства на регионално ниво. От организационно-правен и управленски аспект тези текстове от закона създават предпоставки за висока противоепизоотична ефективност в национален и международен план.

- В Закона (чл. 50, 115, 116, 124) са регламентирани условията и реда за обявяване на заразните болести пред ЕС и Международните организации. С тях се гарантира изпълнението на най-важните критерии и изисквания на Международния ветеринарномедицински кодекс за пълна прозрачност при появата, разпространението, локализирането и ликвидирането на заразни болести. В пълен синхрон с тях са и регламентите на чл. 51 за идентифициране на животните и регистрация на животновъдните обекти в НВМС.

- Принципно нов момент в Закона е регламентирането на отговорностите на производителите при добива, преработката и безопасността на суровините и храните от животински произход, ветеринарномедицинските препарати и фуражи. Тяхно задължение е да въведат система за самоконтрол, която да гарантира високо качество и безопасност на продуктите за реализация.

- Със специален раздел (глава VII) са регламентирани основните изисквания и критериите на Европейското законодателство за защита и хуманно отношение към животните при тяхното отглеждане, транспортиране, клане, а също така и към животните използвани за опитни цели в научните институти, висшите и средни училища и лабораториите на производствените предприятия. Уточнени са и условията, при които се допуска евтаназията на животните от ветеринарен лекар.

- След появата в Англия на спонгиоформната енцефалопатия (луда крава) в резултат на занижен контрол върху температурните параметри и технологичния режим при обработката на трупове, кланични и други странични отпадъци ЕС и СОЗЖ наложила много строги мерки в тази дейност. Затова в специална глава на Закона са регламентирани условията и реда за обезвреждане, съхранение, транспортиране и унищожаване на страничните животински продукти, влизащи в сила от 01.01.2006 г.

- Важна част от Закона (глава XII), имаща отношение не само към здравеопазването на животните, но и към качеството и безвредността на продуктите от животински произход е посветена на правното регламентиране на условията и контрола за безопасността на фуражите и фуражните суровини, фуражните добавки, премикси, комбинирани медикаментозни фуражи. В нея са разгледани правомощията и отговорностите на органите на НВМС, а също така и на други органи, имащи пряко или косвено отношение към проблема. Регламентирани са и задълженията на НВМС за

изготвянето и изпълнението на национална мониторингова програма за безопасност на фуражите.

- В глава XIII са регламентирани административно-наказателните разпоредби. В 65 члена са определени нарушенията на клаузите на Закона по глави и раздели, което създава условия за максимална прецизност и обективност при определяне размера на санкциите, а също така и за ограничаване на възможностите за корупционни действия. Размера на санкциите варира от 20 лв. до 40 000 лв. в зависимост от тежестта и характера на провинението.

- Съществена част, която допринася за предпазване от субективизъм са допълнителните разпоредби, даващи тълкования по смисъла на Закона на 124 термина и определения. Този раздел е също в унисон с тълкователните разпоредби на законодателството на ЕС и раздел 1.1. на Международния ветеринарен кодекс.

- В преходните и заключителни разпоредби на Закона са определени датите за влизане в действие на отделни негови глави. Регламентирани и разграничени са правомощията и отговорностите при взаимодействието на НВМС със РИОКОЗ при Министерството на здравеопазването и Националната служба по зърното и фуражите към МЗГ. Целта на тези текстове е да се предотврати дублирането на функции и конфликт на интереси между контролиращите органи.

В разпоредбите е предвидено в шест месечен срок от приемането на Закона МС да внесе в НС законопроект за Националната съсловна организация на практикуващите ветеринарни лекари и реда за упражняване на ветеринарномедицинската практика. Приемането на този закон даде възможност да се завърши целият цикъл на ветеринарномедицинското законодателство и да се регламентират партньорството и взаимоотношенията (правомощия и отговорности) на НВМС със съсловната организация, която има да играе важна роля за практическата реализация на основните му принципи и клаузи и осъществяване на неговата главна цел записана в чл. 1 – “да се уредят обществените отношения свързани с осъществяването, управлението и контрола на ветеринарномедицинската дейност и да се въведат принципите на ветеринарномедицинското законодателство на ЕС и СОЗЖ. В едногодишен срок от приемането на ЗВМД (т.е. до края на м. октомври, 2006 г.) съгласно параграф 26 МЗГ е

задължено да разработи и приеме голям брой наредби и други подзаконови актове свързани с неговото прилагане.

Анализирайки и съпоставяйки текстовете на новоприетия Закон за ветеринарномедицинската дейност от 2005 г. с основните принципи и критерии на Международния ветеринарен кодекс, приет от СОЗЖ и регламентите и критериите на ЕС в областта на ветеринарномедицинското законодателство можем да приемем че:

1. Законът за ветеринарномедицинската дейност, приет от НС през 2005 г. е в съответствие с основните принципи и критерии на Международния ветеринарномедицински кодекс и регламентите и директивите на ЕС.

2. Цялостната синхронизация с Европейските и световни правни норми в областта на ветеринарното дело ще се реализира след приемането на предвидените подзаконови нормативни актове, а също така и със Закона за националната съсловна организация на практикуващите ветеринарни лекари и реда за упражняване на ветеринарномедицинската практика.

3. Възприетият подход при съставянето на Закона (включващ не само регламентите, но и голяма част от директивите на ЕС) наложи периодични допълнения и изменения на същия , произтичащи от съдържателната същност и динамичният характер на директивите като правни актове на ЕС, резултат на променящата се епизоотична обстановка в Европа и света.

Анализът на направените допълнения и изменения на ЗВМД от 2005 г. в периода 2006-2016 г. потвърждават съжденията ни за трудностите от организационно-правен аспект при възприемането на първите принципи при съставянето на закона.

За период от 10 години до 2016 г. включително върху Закона от 2005 г. са направени общо 30 допълнения и изменения отразени в таблица № 1.

Таблица за динамиката в допълненията и измененията на ЗВМД от 2005 г. през периода 2006-2016 г.

Година	Брой на допълненията и измененията	
	Общо за периода	През кои месеци
2006	4	III, IV, VII, X
2007	2	VI, X

2008	3	II, IV, XI
2009	5	IV, V, IX, XII, XI
2010	2	III, VI
2011	2	I, XI
2012	3	X, XI, XII
2013	6	I, II, VII, VIII, IX, XI
2014	1	XI
2015	1	III
2016	1	II
11 години	30 пъти	

Най-голям брой промени са направени през 2013 г. – 6 пъти, през 2009 – 5 пъти, през 2006 – 4 пъти и 2008 и 2012 по 3 пъти. Парадоксален е факта, че през 2013 г. за много кратък интервал от 1-2 месеца през годината се е налагало да се правят нови допълнения и изменения, което от организационен аспект е свързано с големи процедурни трудности (обсъждане в експертна група, внасяне в МС от МЗХ, съгласуване със заинтересовани министерства и ведомства, внасяне в НС и разглеждане на I-во и II-ро четене от комисииите по земеделие и храни, I-во и II-ро четене в Пленарна зала, Публикувани в ДВ).

Анализирайки направените допълнения и изменения на Закона от 2005 г. през периода 2006-2016 г. стигнахме до най-общия извод, че те са били продиктувани от следните обстоятелства:

- промени в нормативно-правната уредба на ЕС – нови регламенти и директиви или изменение и допълнение на съществуващите;
- поява на нови заразни болести и зоонози с важно икономическо и социално значение.
- промени в организационните структури на Р България и създаване на нови институции (БАБХ, ЦОР);
- приемане на нови закони (Закон за животновъдството, Закон за защита на животните и др.), които са свързани технологично със ЗВМД.
- Регламентиране статута и управлението на професионално съсловните организации и тяхното взаимоотношение с НВМС (БАБХ);

- Преодоляване на бюрократичните процедури и трудности свързани с обществените поръчки, които създават изключително големи проблеми от противоепизоотичен аспект.

Не е необходимо всички извършени промени на отделните членове, алинеи и параграфи да се анализират и изтъкнат както положителните така и отрицателните последици от тяхното приемане, затова ще посочим само някои от по-важните свързани с противоепизоотична дейност.

С много голяма противоепизоотична стойност и значение е промяната на чл.118 от ЗВМД, с който се регламентира Държавната профилактична програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонозите да се изготвя и обхваща период от 3 години, вместо ежегодно, както бе преди промените.

Сложните и бюрократични процеси за обществените поръчки за доставки на биопродукти, диагностикуми, реактиви и химикали и стопиране на процедурите от недоволните фирми участвали в търговете ставаха причина за проваляне на сроковете за ваксинации и диагностични изследвания утвърдени с Държавната профилактична програма.

Съставянето на ДПП и нейното практическо реализиране са научнообосновани съобразно биологичните и епизоотологични особености на съответните болести, климатогеографските особености на страната, технологията на отглеждане на животните в личния сектор (сборни стада) и уедрените ферми.

Тези промени в Закона имат не само важно противоепизоотично значение, но са и с голяма финансово-икономическа стойност.

Положителна оценка заслужват и направените промени в Закона за БАБХ (чл. 7) с който на ОДБХ се дава статут на юридически лица, с което се увеличават както правомощията за по-голяма оперативност и разпоредителност, така и за поемане на съответната отговорност.

Утвърждаването от МС на цените по които се заплаща за изпълнението на мерките по ДПП регламентирано с промените на чл. 46 (в) също така е целесъобразно, защото ще се намалят възникващите противоречия между БВС и ръководството на БАБХ.

Увеличаването на размера на санкциите за някои драстични нарушения на ЗВМД също така са целесъобразни и ако се прилагат на практика ефекта от тях ще бъде значителен.

Наред с тези положителни елементи на Допълнение и изменение на ЗВМД от 2005 г. съществуват и такива, които трудно биха могли да бъдат приети като целесъобразни.

Например в чл.39 се правят следните изменения и допълнения:

В ал.1, т.1 думите „Държавна профилактична програма и Програмата за надзор и ликвидиране на болестите по животните” са заменят с „Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонози”.

Известно е, че съгласно МВМК на ОИЕ борбата със заразните болести е държавна и междудържавна политика и тя се осъществява чрез задължителни мероприятия (диагностични, имунопрофилактични, ограничителни и др.) финансирани от държавния бюджет.

В ново приетата формулировка на Закона не е ясно за кои болести става дума. В страната се разработват много профилактични програми при различните видове животни от незаразно естество (акушеро-гинекологични заболявания, мастити, метаболитни болести, копитно-ставни и др.), които не са обект на Държавната профилактична програма и се финансират от собствениците на животни. Възможно е тази нова формулировка на чл. 39 да е направена по настояване на БВС като контрапункт на предложенията на председателя на СВЛБ (8) мероприятията по ДПП да се осъществяват от държавни ветеринарни лекари от системата на БАБХ с помощта на ветеринарни техници.

Независимо от мотивите за тази нова формулировка на чл. 39 тя принизява философската същност и основният принцип на понятието „Държавна профилактична програма”, регламентирано със закона.

Въпреки посочените слабости, най-общите изводи които могат да се направят свързани с допълненията и измененията на ЗВМД в периода 2006-2016 г. са, че те са извършени своевременно и са допринесли за по-пълното синхронизиране на Европейските и световни правни норми в законодателството на Р България (7).

Извършеният ретроспективен анализ показва, че някои правни регламенти въпреки тяхното голямо значение от противоепизоотичен аспект не са реализирани на практика. Въпреки възникналите епизоотични огнища, някои от които взеха застрашителни размери (син език, нодуларен дерматит, бруцелоза) (10, 13, 15) не е задействан чл. 127- за предприемане на адекватни действия от Централния епизоотичен съвет към МС.

Борбата със заразните болести с важно епизоотогично и икономическо значение е държавната политика и тя е невъзможно да се осъществява само със силата на НВМС. Нужни са координирани действия между отделните министерства и ведомства, които имат отношение към проблема (МЗХ, МВР, МО, МФ, МЗ и др.) под егидата на зам. председателя на МС. За съжаление в продължение на повече от 10 години все още не е изготвени проект Правилник за дейността на централния епизоотичен съвет, както е посочено в чл. 127 от ЗВМД.

Направеният анализ показва, че ефективността на правните регламенти в ЗВМД свързани с противоепизоотичната дейност се възпрепятства и от недостатъчната материално техническа и финансова обезпеченост на важни сфери в борбата със заразните болести.

Ликвидирането на екарисажната система и ДДД мероприятията в страната, на звената за профилактично-диагностичен контрол (РВИ, РВС), прехвърлянето на някои от основните диагностични изследвания в частни лаборатории, ликвидирането на фонд Епизоотии др, създават сериозни проблеми в противоепизоотичната дейност (14).

В законодателната уредба е предвидено при някои заразни болести да се осъществява санитарно клане, но за съжаление в Р България няма определени и оборудвани такива кланици с капацитет за обработка на голям брой животни.

Както в законовата уредба на ЕС, така и в ЗВМД на Р България не е регламентиран проблема с практическото прилагане на компартаментализацията и регионализацията при определени заразни болести, което е от голямо икономическо значение за Р България като външна граница на ЕС (12).

С много по-голяма сила това се отнася за унифициране и регламентиране на принципите и методите за профилактика и борба със заразните болести в страната като външна граница на ЕС и съседните страни в процес на присъединяване към общността, и такива, които в близко бъдеще няма изгледи да влязат в ЕС.

Сериозни проблеми съществуват и при практическата реализация – регламентите на чл.чл. 20 и 21 от ЗВМД относно обучението през целия живот, както на държавните служители, така и на частнопрактикуващите ветеринарни лекари. (9).

След приемането на последните изменения и допълнения на ЗВМД – 2016 г. бе разработен и приет от НС Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига и

Правилника за неговото приложение (ДВ., бр. 71 от 13.09.2016 г.). С тези нормативни актове ЦОРХВ излезе от състава на БАБХ и премина в структурите на ЗМХ – директно подчинен на министъра.

Извършените структурни промени налагат да се предприемат действия за регламентиране на административните и функционални взаимоотношения между ЦОРХВ и БАБХ, между тях и Дирекциите в МЗХ със сродни функции за да се избегне дублиране на правомощия и отговорности и да се реализира на практика философският замисъл на новия статут на ЦОРХВ в контекста на законодателството на ЕС и критериите на Международния ветеринарномедицински кодекс на ОИЕ

На базата на направения ретроспективен анализ на Нормативно-правната уредба в областта на противоепизоотичната дейност (Закона за ВМД от 2005 г. и неговите 30 броя допълнения и изменения през периода 2006-2016 г.) стигнахме до основния извод , че е необходимо да се уточнят организационно-техническите процедури и предприемат действия (пътна карта) за разработване на проект за изцяло нов Закон за ветеринарномедицинската дейност съобразен с новите условия и реалности в страната, ЕС и в глобален аспект, който до края на 2017 г. да бъде приет от НС.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Международен ветеринарномедицински кодекс на сухоzemните животни – МБЕ, Париж, 2012.
2. Закон за ветеринарномедицинската дейност – 2005. ДВ. бр. 87 от 1 ноември, 2005 г.
3. Закони за Допълнения и изменения на ветеринарномедицинската дейност, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 г.
4. Основи на Европейската интеграция –ЕС– 1988.
5. Божков, И. и кол. Основни принципи на ЗВМД от 2005 г. – Вет.сбирка 2006 г.
6. Байчев, Ж., . Новият Закон за ветеринарномедицинската дейност – Вет.сбирка, бр. 1-2, 2006.
7. Костов, Ил., - Дисертация, 2016.
8. Бащавелов, М. и кол., Становище до НС и МЗХ – 2015.
9. Николова, Г., -Дисертация, 2015.
10. Ликов, Б., и кол., Пленарен доклад на 9-^{та} Национална научна конференция на БКЦ на EFSA- гр. Хисар – 24-25.10.2016 г.
11. Ветеринарна практика – бр. 4 – 2016 – „Акценти”.
12. Божков, Ив., Николова, Г., Костадинова, Л. – Организационно правни, ветеринарно-санитарни и технологични аспекти при зонирването и компартаментализацията в противоепизоотичната дейност. Vet. Medicina № 5 – 2011.
13. Георгиев, Г., Иванов, Я., Ликов, Б. – Вет. сбирка № 3-4, 2016.
14. Масалски, Н., Найденски, Х., Люцканов, М. Вет. сбирка № 1 – 2015.
15. Ликов, Б. – Вет. сбирка № 7-8, 2015.